

Aditamentos botánicos de Galicia, I

Francisco Javier Silva-Pando^{1,2}; Rubén Pino Pérez¹; Xosé Ramón García Martínez¹;
Juan José Pino Pérez³; Fermín Gómez Vigide⁴ & José Luis Camaño Portela⁵

¹ Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

² Departamento de Producción Vegetal, Escola Politécnica Superior, Universidade de Santiago de Compostela, Aguas Férreas s/n, Lugo (España).

³ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

⁴ PP Franciscanos. 15291 Louro, Muros. A Coruña (España).

⁵ ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 22 de junio de 2011, aceptado el 19 de diciembre de 2011)

Resumen: En este trabajo se realizan comentarios sobre 29 plantas de la flora de Galicia, en relación con su interés corológico, ecológico, taxonómico o bibliográfico.

Palabras clave: Flora vascular, corología, ecología, Galicia, España.

Abstract: In this paper we make comments about 29 plants of the flora of Galicia with chorological, ecological, taxonomic or bibliographic interest.

Keywords: Vascular Flora, chorology, ecology, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN

Son numerosas las contribuciones de mayor o menor calado, que se han realizado a la flora de Galicia. En general, inciden en el incremento de especies para el catálogo o eliminación de aquellas espurias, también de correcciones taxonómicas, corológicas y ecológicas de diversa índole. Este trabajo que ahora se presenta ahonda en esos mismos aspectos.

Como en otras obras similares, seguimos a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2010) en lo publicado hasta el momento y a *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, sin descartar monografías específicas. El orden en que se presenta los diferentes táxones es el establecido por el proyecto *Flora iberica* en la exposición de las familias.

MATERIAL Y MÉTODOS

En algunos casos, el método utilizado consistió en la recogida de material botánico en el campo (herborización), su posterior secado y etiquetado del material. Los materiales recolectados por los autores han sido incluidos en el Herbario LOU (Lourizán, Pontevedra) y herbarios particulares de X.R. García Martínez (XRGM) y F. Gómez Vigide (GV).

También se ha revisado material de herbario no recolectado por nosotros. Se han incluido comentarios u observaciones para aclarar el estatus de algún taxón o puntualizar determinadas informaciones.

A continuación de cada cita, se exponen los datos que figuran en las etiquetas de los pliegos. En aquellos en los que sólo consta el municipio o la localidad en la etiqueta del pliego, hemos añadido nosotros la coordenada UTM lo

más aproximada posible, indicándolas entre corchetes. Con igual formato, se indica aclaraciones sobre los topónimos utilizados en el texto.

Como es norma en los trabajos científicos botánicos se añade un signo de admiración cuando los autores han visto el material o se ha examinado material de la zona.

En los mapas hemos utilizado como icono para las citas basadas en referencias bibliográficas o de revisión de pliegos, un círculo, mientras que para las citas nuevas aportadas en este trabajo el icono es una estrella.

Para la representación de las coordenadas UTM en los mapas, se ha utilizado la malla de 10 x 10 km. Los datos de georreferencia en las citas se corresponden con el sistema MGRS y Datum europeo de 1979.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Serra do Eixe, supra Lagoa da Serpe, 29TPG7778, 1750 m, fisuras umbrosas de pizarras, 14-VIII-2008, F.J. Silva-Pando 14827, LOU 35343, GV 119.

NIETO FELINER (1985: 36) la cita de "Ourense-León: camino de Campo Romo a Trevinca" en la misma divisoria de aguas de las dos provincias, que probablemente corresponde a la mención provincial de NOGUEIRA & ORMONDE (1986: 102). NIÑO *et al.* (1994: 12) indican la provincia orensana sin base bibliográfica mientras que ROMERO BUJÁN (2008: 19) señala la misma secuencia provincial pero basándose exclusivamente en la referencia mencionada de *Flora iberica*; de esa misma localidad lo recogimos durante la I Excurción de la Asociación Española de Herbarios Iberomacaronésicos de 1994. Nuestra cita está ligeramente al sur, dentro ya de la provincia de Ourense. Si deseamos la cita de ALONSO LÓPEZ (1820: 274), la especie parece limitarse a los macizos montañosos orientales de Ancares, Courel y Trevinca.

(*) Autor para correspondencia: francisco.javier.silva.pando@xunta.es

Juniperus communis L. subsp. *alpina* (Suter) Celak
= *J. nana* Willd., nom. illeg.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, sobre roquedos pizarrosos, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14848, LOU 35396.

La primera cita corresponde a LAÍN Z (1967: 51) para el macizo de Peña Trevinca!, de donde posteriormente la han referenciado varios autores (ORTIZ, 1987: 369 sub *J. communis* subsp. *nana*, PINO PÉREZ *et al.* 2007: 78; CAMAÑO *et al.* 2008: 15), además de la general para la provincia de AMARAL FRANCO (1986: 183). ORTIZ *et al.* (1998: 98) la incluyen en el listado de flora rara o amenazada de Galicia. Nuestra cita es la más meridional de Galicia.

Cerastium fontanum Baumg. subsp. *vulgare* (Hartman) Greuter & Burdet

= *C. vulgatum* L. var. *longifolium* Merino

- A Coruña: Melide, km 1 de la carretera a Agolada, 29TNH8050, 360 m, prados húmidos sobre serpentinas, 27-III-1991, *X.R. García Martínez* 4734, XRGM 4734; Cariño, sobre Lodeiro, 29TNJ8742, 300 m, peridotitas serpentinizadas, 17-VII-1992, *X.R. García Martínez* 5223, *P. Galán Cela & G. Nieto Feliner*, XRGM 5223.

- Lugo: Folgoso do Courel, castelo de Carbedo, 29TPH5322, 900 m, calizas, 28-VII-1992, *X.R. García Martínez* 5317a, *I. Díaz & F.J. Silva-Pando*, XRGM 5317.

Hierba de las más comunes en Galicia, tal como señala MERINO (1912: 138) que indica que la misma “se encuentra acá y allá en todas las regiones gallegas subiendo hasta las más altas montañas de Oribio, Courel [Caurel] y Ancares (sub. *C. vulgatum* L.)”, además de describir su variedad de Sanjian (Pontevedra). PLANELLAS (1852: 132, sub *C. vulgatum*) afirma “Crece á orillas de los caminos, entre escombros, en los prados y entre las mieses de todo el país” aunque PAU (1922: 15) plantea dudas sobre la determinación de la planta; BUCH (1951: 53, sub *C. caespitosum*) la señala de “P-O” [Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ourense] pero sin haberla visto. MÖSCHL (1955: 180s, sub *C. holosteoides*) recoge varias localidades gallegas, basadas en el material de Merino (LOU), entre las cuales están Arbo, La Guardia, y Sanjián. HORJALES *et al.* (2007: 67) no recogen estas citas y señalan, basándose en su recolección de Covelo (Pontevedra), que confirman la referencia bibliográfica de *Flora iberica*, al tiempo que en HORJALES *et al.* (*l.c.*: 70) indican que sería primera cita para Pontevedra *C. montanum* (sic).

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams

= *D. seguieri* sensu Merino

- Ourense: A Veiga, Valdín, Ladeira, 29TPG6975, 1250 m, en prado, 5-VIII-2009, *F.J. Silva-Pando* 15340, *X.R. García Martínez & F. Gómez Vigide*, LOU 36827; A Veiga, A Ponte, O Fial, 29TPG7877, 1800 m, en prados sobre pizarras, 6-VIII-2009, *F.J. Silva-Pando* 15347, *X.R. García Martínez & F. Gómez Vigide*, LOU 36823.

Especie cuyo areal hacia Occidente alcanza la Sierra del Xurés (SILVA-PANDO *et al.*, 2010: 9). LAÍN Z (1968: 6) ya estableció esa sinonimia, que también ha sido recogida por ROMERO BUJÁN (2008: 25), aunque en este último trabajo se hace referencia a un artículo de SILVA-PANDO *et al.* (1987) donde no aparece esta especie.

Murbeckiella boryi (L.) Rchb.

= *M. boryi* subsp. *herminii* Rivas-Martínez

- Ourense: A Veiga, Xares, Lagoa do Ocelo, 29TPG7577, 1650 m, en roquedos pizarrosos, 14-VI-2008, *F.J. Silva-Pando* 14481, *F. Gómez Vigide et al.*, LOU 34461; *ibidem*,

A Ponte, supra Lagoa da Serpe, 29TPG7778, 1780 m, en pastizal derivado de pizarras, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14824, LOU 35404.

Conocemos las citas provinciales de LAÍN Z (1966: 8) en Peña Trevinca y Sierra del Xurés, FERNÁNDEZ PRIETO (1982: 497, tabla 5) en Peña Trevinca, COSTA TENORIO & MORLA JUARISTI (1984: 265) en Cabeza de Manzaneda, y BENITO ALONSO (1995: 12) en Carballeda (Ourense), además de la cercana Ponferrada de ROTHMALER (1934: 148) pero se trata de una crucífera de hábitos fisurícolas que mantiene poblaciones pequeñas en su área de distribución.

Arabis juressi Rothm.

Recordar aquí las diferentes localidades gallegas mencionadas por VALDÉS-BERMEJO *et al.* (1995: 139s, Fig. 1), entre las que se incluían algunas de la cuenca alta del río Navia (cf. CARLÓN *et al.*, 2010: 22s), además de mostrar el carácter de indiferente edáfico que señalan estos últimos autores.

Erica scoparia L.

- Ourense: Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 480 m, bajo encinar, escasa, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32895.

Para una distribución gallega de la especie véase FAGÚNDEZ (2002: 225). La población de Feces de Cima es, según creemos, la más meridional de Galicia. El pliego que se cita en PINO PÉREZ *et al.* (2007: 71) del Valle de las Sombras (Lobios, Ourense) parece haberse perdido.

Rubus idaeus L.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, en roquedos y pastizales sobre esquistos, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14849, LOU 36609; Carballeda, Cargadeiro, en las minas de Balborras, 29TPG8485, 2-VII-1980, *F. Gómez Vigide*, GV 7245; A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1120 m, a la vera del camino de los prados, 20-VI-1980, *F. Gómez Vigide*, GV 7244.

Citada por LAÍN Z (1968: 10) en Peña Trevinca y Lama-longa (A Veiga). Las demás citas regionales se sitúan en la provincia de Lugo.

Potentilla argentea L.

- Ourense: A Veiga, Xares, pr. Iglesia parroquial, 29TPG7079, 1010 m, prados húmedos junto al río, 15-VI-2008, *F.J. Silva-Pando* 14486, *F. Gómez Vigide, R. Pino et al.*, LOU 34086.

Segunda cita provincial después de la de ORTIZ & RODRÍGUEZ OUBIÑA (1987a: 102). Para Lugo existe la cita de MERINO (1904: 501) en Verdea de Piornedo en la Sierra de Ancares (Lugo), que convendrá revisar.

Al contrario de lo indicado por ROMERO BUJÁN (2008: 110), SILVA-PANDO *et al.* (1987) no dieron la planta por gallega, sólo indicaron que “aparecerá, sin duda, en la otra orilla orensana del Sil”.

Potentilla palustris (L.) Scop.

- Ourense: Carballeda, Peña Trevinca, entre Pico de Riotorto y Mermineira, lagoa de Mermineira, 29TPG8276, 1900 m, bordes de la laguna, 21-VII-1987, *F.J. Silva-Pando, E. Valdés Bermejo et al.*, XRGM 2633.

Segunda cita provincial, conociendo sólo la de LAÍN Z (1968: 10) de entre Ramilo y Pradorrasmisquedo [¿Laguna de Lama de Grúa?]. ORTIZ *et al.* (1998: 100) la incluyen entre las especies raras o amenazadas de Galicia.

Alchemilla coriacea Buser

- Ourense: Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG8687, 1700 m, cervunal, 3-VIII-1990, *F.J. Silva-Pando & G.B.G.*, LOU 21399; A Veiga, A Ponte, a orillas del río Xares, 29TPG7079, c. 1000 m, 20-VI-1980, *F. Gómez Vigide*, GV 6965; *ibidem*, A Ponte, 29TPG7479, 1115 m, al pie de muro nitrificado, 6-VIII-2009, *F.J. Silva-Pando* 15372, *F. Gómez Vigide & X.R. García Martínez*, LOU 36848; Viana do Bolo, Montes de Ramilo, 29TPG67, s/f, *B. Merino S.J.*, LOU 00487/4 p.p, sub. *A. vulgaris*; Ribadavia, Montes de Ribadavia, s/f, *L.P.M. [Padre Merino]*, LOU 00487/1 sub. *A. vulgaris*.

Ya LAÍN Z (1955: 119; 1971: 10) señalaba su abundancia en la provincia (cf. FRÖHNER, 1998: 252s; ROMERO BUJÁN, 2008: 109) aunque las citas publicadas son escasas.

Alchemilla xanthochlora Rothm.

- Lugo: Pedrafita de Cebreiro, Liñares, 29TPH5629, 1200 m, calizas, 28-VI-1994, *F.J. Silva Pando, P. González Hernández, C.U. Silva Espiña y A.H.I.M.*, LOU 32080, 32081; *ibidem*, Fuente de Brimbeira, por debajo de Liñares al norte, 29TPH5729, c. 1160 m, 11-VII-2002, *F. Gómez Vigide*, GV 6976; *ibidem*, bajo el Pico del Faro, 29TPH6022, c. 1500 m, 11-VII-2002, *F. Gómez Vigide*, GV 6975.

ROMERO BUJÁN (2008: 109) la señala de Ourense, pero entre las referencias bibliográficas que recoge, no hay ninguna referida a esa provincia, pues en su artículo LAÍN Z (1971) sólo menciona que “no hemos visto en o de la región” esta especie. FRÖHNER (1998) la señala de Lugo, de donde tenemos abundantes materiales (cf. SILVA-PANDO *et al.*, 2000: 23).

Melilotus italicus (L.) Lam.

Ourense: Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG7904, 550 m, en zona mediterránea de *Arbutus unedo* y *Pistacia terebinthus*, abundante, 14-III-2009, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34401.

Se trata de la segunda cita regional para esta especie. SALES & HEDGE (2000: 726) no observaron ningún pliego e su revisión para *Flora iberica*. AMIGO VÁZQUEZ & GIMÉNEZ DE AZCARÁTE (1989: 117) la herborizaron en Cobas mientras que nosotros la hemos observado un poco más al SE y no escaso. Segunda cita regional.

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, sobre roquedos pizarrosos, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14845, LOU 35435; *ibidem*, Xares, Lagoa do Ocelo, 29TPG7577, 1650 m, sobre roquedos pizarrosos, *F.J. Silva-Pando* 14479, 14-VI-2008, *F. Gómez Vigide et al.*, LOU.

A esta subespecie corresponde lo citado por LAÍN Z (1966: 319, sub. *T. coridifolia*) de Peña Trevinca. Posteriormente el propio LAÍN Z (1982: 47) la recombinaría al trinomen actual. De la misma zona, la vemos citada en RODRÍGUEZ GRACIA (1985: 19), ORTIZ (1987: 138, 328 sub *T. dendrobryum*), BENITO ALONSO (1995: 12), PINO PÉREZ *et al.* (2007: 104), CAMAÑO *et al.* (2008: 21) y PINO PÉREZ *et al.* (2008: 35). Para la provincia en general la señala PEDROL (2000: 60). Nuestras localidades están situadas al sur de la anteriores.

Orlaya daucooides (L.) Greuter

- Ourense: O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400, 450 m, en prado de siega al borde del encinar, 27-V-2009, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34431.

Sólo conocemos la cita de LAÍN Z (1974: 10) de Vilardesilva (Rubiá) para Ourense. Nosotros la hemos observado en comunidades pratenses en claros de *Genisto hystricis-Queceturum rotundifoliae* P. Silva 1970, sobre sustrato básico.

Meum athamanticum Jacq.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, sobre roquedos pizarrosos, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14853, LOU 35392; *ibidem*, Carballeda de Valdeorras, entre Campo Romo e Trevinca Norte, 29TPG8485, 1800-1900 m, pizarras, 24-VII-2004, *X.R. García Martínez, J.L. Camaño, J. González, J.J. Pino & R. Pino*, XRGM 7730; *ibidem*, Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, 29TPG8484, 1700-1800 m, gleras e pastos sobre pizarras, 28-VII-1986, *X.R. García Martínez, M. Castro, L. Freire, V. Rodríguez Gracia & E. Valdés Bermejo*, XRGM 2230.

LAÍN Z (1967: 34) fue el primero en citarla para el macizo de Peña Trevinca! Posteriormente, lo hizo ORTIZ (1987: 128, 136, 242), quien la señala en sus inventarios de *Genisto carpetanae-Nardetum* Rivas-Martínez 1963, en su tesis doctoral sobre el macizo de Peña Trevinca y Serra do Eixo, así como PINO PÉREZ *et al.* (2007: 84) y CAMAÑO *et al.* (2008: 16). VILLAR (2003: 238) la indica de manera general para la provincia. Próxima a esta es la cita de Lago de la Baña (NIETO FELINER, 1985: 128).

Figura 1. Distribución de *Phillyrea angustifolia* L. en Galicia.

Phillyrea angustifolia L.

- Ourense: Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en matorral de *Erica arborea* y sobre roquedos, muy abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32813.

Interesante hallazgo de esta oleácea lejos de su área de distribución en Galicia. SILVA-PANDO & RIGUEIRO (1992: 187) restringen su habitat al valle del Sil, pero en realidad se extiende por la zona mediterránea del río Miño, el río Sil y los tributarios de éste, el Lor y el Bibei, sin descartar su

presencia en el Navea o el Xares, siempre al N de la Sierra de Manzaneda (Figura 1). La población que ahora encontramos se asienta sobre un pequeño rodal de encinas (*Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae* Silva 1970), en un valle termófilo que drena al río Támeaga, afluente del Dueiro, por donde tal vez obtuvo el paso, procedente de las poblaciones existentes en Tras-Os-Montes (PEREIRA COU-TINHO, 1939: 570).

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon
= *S. rombooides* Miers

- A Coruña: Santiago de Compostela, Barrio de San Lorenzo, 29TNJ3647, naturalizada formando setos, 9-VII-1963, *F. Gómez Vigide*, GV 8213.

- Pontevedra: O Rosal, Tabagón, ribera del río Miño, 29TNG1640, en matorrales, *F. Gómez Vigide*, GV 8214; V-1993, *J. González*, GM s/n.

El primero en citarla de Galicia fue BELLOT (1945: 78). Posteriormente, GÓMEZ VIGIDE *et al.* (1989: 106) la señalan de O Rosal (Pontevedra). Para A Coruña, la nuestra es la segunda cita, después de lo publicado por FAGÚNDEZ (2008: 17) para el municipio de Ferrol.

Echium vulgare L. subsp. *vulgare*

- A Coruña: Cariño, Cantiles de Cuadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 350 m, en roquedos serpentínicos, 24-VI-2007, *F.J. Silva-Pando* 11218, *J.J. Pino*, *R. Pino* y *A. Martínez*, LOU 36861; Cedeira, por debajo de San Andrés de Teixido, 29TPJ4081, taludes costeros, 31-V-1996, *F. Gómez Vigide*, GV 516.

MERINO (1906: 156) la señala de Lugo y Ourense y, aunque él no la encuentra en A Coruña, recuerda la cita de PLANELLAS (1852: 306) “de los campos y caminos de A Coruña”, que PAU (1924: 44) llevó a *E. rosulatum* Lange; citas posteriores son las de CASTROVIEJO (1972: 89) para la Península de Morrazo (Pontevedra), IZCO *et al.* (1985: 133) para la misma zona, LAGO *et al.* (1989: 124) para Cabo Finisterre y LAGO & CASTROVIEJO (1992: 110) de Estaca de Bares (La Coruña). Valdés (2010) la indica de A Coruña y Ourense.

Thymus froelichianus Opiz

- A Coruña: Cariño, Cabo Ortegá, 29TNJ9147, 100-280 m, ecogitas muy alteradas, 4-VII-1990, *X.R. García Martínez* 4650, *R. Medina*, *A. Prunell* & *E. Valdés Bermejo*, XRGM 4650; *ibidem*, entre Vacariza e Pico Limo, 29TNJ8945, 400-450 m, serpentinas, 24-VI-1989, *X.R. García Martínez* 3945 & *A. Aldao Núñez*, XRGM 3945; *ibidem*, sobre Lodeiro, 29TNJ8844, 350-400 m, serpentinas, 4-VII-1990, *X.R. García Martínez* 4690, *R. Medina*, *A. Prunell* & *E. Valdés Bermejo*, XRGM 4690; *ibidem*, canteira de dunita supra río Lourido, 29TNJ8842, 140-160 m, *X.R. García Martínez* 3599 & *L. Pérez González*, XRGM 3599; *ibidem*, Sierra da Capelada, sobre Cantiles de Cuadro, 29TNJ8640, 400 m, 6-V-1987, *F.J. Silva-Pando* 3808 & *A. Prunell*, LOU 9814, det. R. Morales, 15-I-1988; *ibidem*, Punta Robaliceira, Sierra da Capelada, 29TNJ8543, 200 m, 5-V-2007, *R. Pino*, *J.J. Pino* & *J.L. Camaño*, LOU 32507; *ibidem*, Garita de Herbeira en el límite con el municipio de Cariño, 29TNJ8541, 603 m, acantilados, 28-VI-2003, *R. Pino*, *J. Pino*, *J.L. Camaño*, *X.R. García* & *J. González*, LOU 26085; Cedeira, entre Vixía Herbeira e Teixidelo, 29TNJ8441, 500 m, acantilado sobre peridotitas, 5-VIII-1988, *X.R. García Martínez* 3610 & *L. Pérez González*, XRGM 3610; *ibidem*, Punta Candieira, baixo Faro, 29TNJ7640, 10-100 m, cantil

con forte pendiente en anfibolitas, 23-VI-1989, *X.R. García Martínez* 3868a & *A. Aldao Núñez*, XRGM 3868a.

MORALES (1986: 38) menciona la presencia de este tomillo en Galicia de forma genérica, para concretarla en MORALES (1988: 461; 2010: 401) para la provincia de A Coruña. Sin embargo, no conocíamos citas concretas que ahora damos y nos permiten trazar una distribución gallega en torno a los municipios de Cedeira y Cariño (A Coruña) siempre en los suelos ultrabásicos de la Serra de A Capelada.

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

- Pontevedra: Silleda, Campo Marzo, sobre el río Deza, 29TNH5835, 200 m, serpentinas, márgenes de la carretera, 17-V-1989, *X.R. García Martínez*, XRGM 3833; *ibidem*, Pazos, 29TNH5934, a orillas del río Toxa, 26-VIII-1984, *F. Gómez Vigide*, GV 7745.

Se trata de una planta escasa en la provincia para donde sólo AMIGO VÁZQUEZ *et al.* (2007: 31) la señalan. GÜEMES (2009: 151) incluyó en la secuencia provincial, Po, al menos por el pliego de la primera localidad.

Galium rotundifolium L.

- Lugo: Folgoso do Caurel, Devesa de A Rogueira, 29TPH5519, en sustrato calizao, 12-VII-1997, *F. Gómez Vigide*, GV 7468.

- Ourense: Rubiá, Biobra, Sierra de la Encina de la Lastra, bajo A Tara, 29TPH7407, 850 m, en encinar sobre calizas, 12-VII-2009, *F.J. Silva-Pando*, *X.R. García Martínez* y *A. Guitián*, LOU 34419; Carballeda, Teixadal de Trevinca, 29TPG8382, 1400 m, 8-VII-2006, *X.R. García Martínez*, *F. Gómez Vigide*, *J.L. Camaño*, *J. González Domínguez*, *R. & J. Pino* & *F.J. Silva Pando*, XRGM 8002, LOU 36963.

Citado por MERINO (1906: 276) de Humoso e Invernadeiro, con seguridad sobre sustratos derivados de rocas silíceas al igual que indica RODRÍGUEZ GRACIA (1985: 19). GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO VÁZQUEZ (1996) no la recogen en su catálogo de flora de afloramientos calizos gallegos. ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA (2007: 79) la señalan con carácter general para la provincia, “preferentemente en sustrato ácido”.

Destaca pues, el sustrato calizo sobre el que se desarrolla en nuestra cita de Rubiá.

Senecio nebrodensis L.

= *S. duriaei* Gay ex DC.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, sobre pastizales nitrófilos, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14844, LOU 35395.

Citada de Peña Trevinca! por LAÍNZ (1966: 20), IZCO & ORTIZ (1987) y PINO PÉREZ *et al.* (2008: 34) siendo la nuestra la segunda localidad provincial y la más meridional en Galicia. Escasa en nuestra localidad.

Achillea ptarmica L. subsp. *pyrenaica* (Godron) Heimerl var. *vulgaris* Heimerl

- Ourense: A Veiga, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1690 m, en prados húmedos en el desagüe de la laguna, 14-VIII-2008, *F.J. Silva-Pando* 14841, LOU 35434; *ibidem*, A Ponte, Lagoa da Serpe, 29TPG7877, 1700 m, en prados húmedos en el desagüe de la laguna, 6-VIII-2009, *F.J. Silva-Pando* 15359, LOU 36527.

- Zamora: Porto, Cabecera del río Tera, 29TPG8276, 1900 m, 20-VII-1987, *F.J. Silva-Pando* 4364, *M.C. Casalderrey & al.*, LOU 10376; *ibidem*, Cabecera del río Tera, 29TPG8377, 1650 m, 20-VII-1987, *F.J. Silva-Pando* 4367, *M.C. Casalde-*

rrey & al., LOU 10382; *ibidem*, salida hacia la Frigina km 1, 9TPG7570, 1250 m, en prado húmedo, 18-VII-1992, F.J. Silva-Pando, LOU 20745.

A esta variedad llevamos todos los pliegos de la zona depositados en el Herbario LOU.

La única cita de MERINO (1914: 173) se refiere a “dos matas entre piedras a la vera de la corriente del río Bibey frente al molino en Humoso, Orense” (LOU 15565/1, 2!); Merino (*l.c.*) puntualizaba la subordinación que algunos autores atribuían a *A. pyrenaica* y teniendo en cuenta tal aserto, ya ALONSO LÓPEZ (1820: 273) mencionaba de Ferrol *A. ptarmica*, cita en la que se basaba PLANELLAS (1852: 265). LANGE (1861: 129) tampoco encontró la planta en su viaje por Galicia y se remite al herbario Pourret (sub *A. ptarmica*) para reseñarla de “Gallicia”. WILLKOMM (1870: 78) se limita a recoger tanto la vieja cita de Alonso como la referencia al herbario de Pourret. AMO (1872: 204, sub *A. ptarmica* L.) le asigna “la zona septentrional de España, desde Galicia hasta Cataluña”; y COLMEIRO (1887: 175, sub *P. vulgaris* Clus.) aporta los datos ya comentados, excepto una referencia a Sarmiento. RODRÍGUEZ GRACIA (1986: 14) cita *A. ptarmica* L. de la provincia de Ourense y recuerda las pretéritas citas de Pourret y Planellas.

CASASECA *et al.* (1991: 93, sub *A. ptarmica* subsp. *pyrenaica*) mencionan un pliego de las Lagunas entre Pico Riotorta y Mermeineira (Ourense, A Veiga. Montes de Trevinca) fechado el 21-VII-1987 (MA 350565), por lo que nuestra cita es la tercera para Galicia a caballo entre las dos primeras. Se trata según CASASECA *et al.* (*l.c.*) de una planta poco extendida en “la Península Ibérica, encontrándose en montañas del tercio norte y de la mitad oriental, en concreto en los Pirineos Centrales y Orientales, Cordillera Cantábrica - Macizo Galaico y Sistema Ibérico”, pero siempre de forma muy puntual; de hecho las citas adjuntas más las de CASASECA *et al.* (*l.c.*) redondean un área pequeña y aislada en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. De acuerdo a los datos aportados por estos últimos autores, la localidad de Merino es la de menor altitud (700-750 m) de todas las conocidas en la Península Ibérica.

Centaurea paniculata L.

MERINO (1897: 273) la señala del segundo kilómetro de la cuenca del Miño [empezando por la desembocadura] y de Lugo “Moreda hasta la raíz de la Rogueira” (MERINO, 1901: 372, sub subsp. *castellana*). Vemos una cita en HORJALES *et al.* (2007: 67) recogida de “Bellot y Casaseca (1959)” [BELLLOT & CASASECA, 1960], que no encontramos en ese trabajo. De la provincia de Lugo, no Ourense, (sub var. *congesta* Cariot, MERINO 1906: 416, 1915: 25) además de la localidad señalada por HORJALES *et al.* (2007: 67) basada en BELLLOT & CASASECA, (1960), Merino (*l.c.*) cita “subespecie? *C. polyccephala* Jordan... de Verín”. Posteriormente, MERINO (1915: 25s) cita formas y variedades nuevas para la especie de diversas localidades de Ourense y Lugo y VALDÉS-BERMEJO *et al.* (1988, 14, nº 222, sub subsp. *langeana*) la reparten de Cualedro (Ourense). Finalmente SOUTO & DE SÁ (2005: 48) y BERNÁRDEZ (2006: 109) la citan de la Isla de Ons, sin señalar a qué subespecie corresponde.

Juncus tenageia L. fil.

- A Coruña: Melide, entre Furelos y Leboreiro, 29TNH8349, 470 m, prados húmedos sobre serpentinadas, 21-VI-1990, X.R. García Martínez, R. Medina & E. Valdés-Bermejo, XRGM 4574.

Especie que reencontramos en el entorno de Melide, donde hace un siglo la viera MERINO (1909: 53) probable-

mente también en suelos ultrabásicos. BUCH (1951: 74) indicó la provincia sin más referencia; AMIGO VÁZQUEZ (2007: 56) la encuentra en suelos silíceos, en un inventario de *Filaginello uliginosae-Bidentetum tripartitae* en Corzón (Mazaricos, A Coruña). ROMERO ZARCO *et al.* (2010: 156) incluyen la provincia entre paréntesis (C) por más que el pliego aquí referenciado fue enviado al revisor.

Alopecurus pratensis L.

- Ourense: A Veiga, Xares, pr. Iglesia parroquial, 29TPG7079, 1010 m, prados húmedo junto al río, 15-VI-2008, F.J. Silva-Pando 14491, F. Gómez Vigide, R. Pino *et al.*, LOU 34092; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6767, 1110 m, prados húmedos, 15-VI-2008, F.J. Silva-Pando 14501bis, F. Gómez Vigide, R. Pino *et al.*, LOU 34161.

GÓMEZ VIGIDE *et al.* (1989: 116) indican la única localidad provincial conocida, cercana a las nuestras. PAU (1924: 77) ya había afirmado verla en el herbario Planellas. PAUNERO (1952: 302) conjeturaba que la cita de MERINO (1909: 253) de *A. muticus* Karelin et Kirilow, pudiera ser “formas mochas del *A. pratensis* ssp. *ventricosus* (Pers.)”. Probablemente por ello, LAÍN Z (1953: 164) creía conveniente comprobar su presencia fehaciente en Galicia, hecho que se publicó en GÓMEZ VIGIDE *et al.* (*l.c.*). En todo caso, desconocemos el origen de la cita pontevedresa de ROMERO BUJÁN (2008: 63).

Phalaris minor Retz

En contra de lo dicho por SILVA-PANDO *et al.* (2010: 54), fue MERINO (1899: 7) quién la citó de “Noalla (Toja)” como novedad para la provincia, aunque después no la incluyó en su *Flora*.

Orchis mascula L.

- Ourense: Verín, Feces de Cima, 29TPG3536, 440 m, en prados naturales en encinar, frecuente, 29-III-2008, R. Pino & J.J. Pino, LOU 32845.

Según CORTIZO & SAHUQUILLO (2006: 120) se trata de una orquídea muy abundante en el SE de Lugo y el NE de Ourense y casi ausente del resto de Galicia. GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO VÁZQUEZ (1996: 104) recogen una cita más al N (Vilar, Mondoñedo). HULTÉN & FRIES (1986) excluyen a Galicia de la distribución de la especie, cuando ya fuera señalada de manera fehaciente para las provincias orientales (MERINO, 1909: 85 y LAÍN Z & LAÍN Z, 1957: 97). La población que ahora damos a conocer se asienta en el sotobosque de un rodal de *Quercus ilex* subsp. *ballota* (Desf.) Samp. sobre sustrato carbonatado, desarrollado entre los restos de una antigua mina, en ambientes de semisombra, al igual que lo indicado por JACQUEMYN *et al.* (2009: 364). La población se encuentra en buen estado pero la zona en la que se asienta es de escasas dimensiones, por lo que debería protegerse.

No consideramos basiónimo a *Orchis morio* L. var. *mascula* L. Sp. Pl. 2: 941. 1753, (véase Baumann *et al.*, 1989) de ahí que sigamos a AEDO (2005: 139) en la autoría del binomen.

En la figura 2, se establece la distribución en Galicia en base a las citas presentes en la bibliografía de referencia, a las que hemos añadido la nuestra.

Figura 2. Distribución de *Orchis macula* L. en Galicia.

AGRADECIMIENTOS

A Feliciano Gómez Vigide, Alberto Guitián, Adrián Pino-Cancelas y Antonio Prunell Tuduri por su compañía y estímulo en algunas excursiones.

BIBLIOGRAFÍA

- AEDO, C. 2005. *Orchis* L. In: S. Castroviejo (coord.), *Flora iberica* XXI: 114-146. Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid.
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles. Madrid.
- AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Juniperus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 181-188. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 2007. Los herbazales terofíticos higrónitrófilos en el noroeste de la Península Ibérica (*Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951). *Lazaroa* 27: 43-58.
- AMIGO VÁZQUEZ, J.; BELLOT(†), F.; BUIDE, M.; BUJÁN, M.; CASASECA(†), B.; CASTRO, E.; FAGÚNDEZ, J.; GARCÍA-MARTÍNEZ, X.R.; GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P.; IZCO, J.; LARRINAGA, A.R.; LOUZÁN, R.I.; MEDRANO, M.; MOURIÑO, J.; ORTIZ, S.; PULGAR, I.; QUINTANILLA, L.J.; RIAL, V.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I.; SAN LEÓN, D.G.; SÁNCHEZ, J.M. & SOÑORA(†), X. 2007. Aportaciones corológicas a la flora gallega del Herbario SANT. *Bol. BIGA* 2: 125-132.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. & GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. 1989. Apuntes sobre la flora gallega, X. *Bol. Soc. Brot., Ser. 2ª*, 63: 115-120.
- AMO Y MORA, M. DEL 1872. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo IV. Subclase 3ª de las Dicotyledóneas: División 1ª Calicifloras, Gamopétalas ó las Dicotyledones monopétalas, Epiginas y Periginas*. 691 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada.
- BAUMANN, H.; KÜNKELE, S. & R. LORENZ 1989. Die nomenklatorischen Typen der von Linnaeus veröffentlichten Namen europäischer Orchideen. *Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 21(3): 355-700; 52 Abb.
- BELLOT, F. 1945. Contribución a la flora gallega. Adiciones y correcciones. *Farmacognosia* 7(4): 77-82.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1960. Adiciones y correcciones a la flora de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles*. 17(1): 233-248.
- BENITO ALONSO, J.L. (Ed.) 1995. Noticia de la primera campaña de la AHIM (Ancares-Caurel, Junio de 1994). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos*. 0: 9-12.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2006. *Estudio florístico de la Isla de Ons, parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. 436 pp. Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- BUCH, H. 1951. Über die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Commentationes Biologicae. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki* 10(17): 1-98
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Bol. BIGA* 4: 5-21.
- CARLÓN, L.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; RODRÍGUEZ BERDASCO, J.M. & SÁNCHEZ PEDRAJA, O. 2010. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, VIII. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico (Gijón)* 7: 1-95.
- CASASECA, B.; RICO, E.; GIRALDEZ, X. & GUILLÉN, A. 1991. Aportaciones al conocimiento del grupo *Achillea ptarmica* L. (*Asteraceae*) en la Península Ibérica. *Saussurea* 22: 83-94.
- CASTROVIEJO, S. 1972. *Flora y cartografía de la vegetación de la Península de Morrazo (Pontevedra)*. Tesis Doctoral (inéd.). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2010. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1887. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. III. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- CORTIZO AMARO, C. & SAHUQUILLO BALBUENA, E. 2006. *Guía das orquídeas de Galicia*. Baía Edicións. A Coruña.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA JUARISTI, C. 1984. Aportaciones corológicas orensanas. *Lazaroa* 6: 263-266.
- FAGÚNDEZ, J. 2002. Presencia de *Erica scoparia* L. subsp. *scoparia* (Ericaceae) en la costa de Lugo. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 12: 225-226.
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concello de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Flora exótica. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 16: 11-17.

- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1982. Aspectos geobotánicos de la Cordillera Cantábrica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 489-513.
- FRÖHNER, S.E. 1998. *Alchemilla* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 195-357 Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1991. Aportaciones a la flora de Galicia, IV. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 2: 41-56.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro. Sada (A Coruña).
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. Aportaciones a la flora de Galicia, III. En: F.J. Silva-Pando (ed.), *Sobre Flora y Vegetación de Galicia*: 101-121. Consellería de Agricultura. Santiago de Compostela.
- GÜEMES, J. 2009. *Antirrhinum* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 134-166.
- HORJALES, M.; RUBIDO, M. & REDONDO, N. 2007. Nuevas aportaciones a la corología de la flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 15: 65-71.
- HULTÉN, E. & FRIES, M. 1986. *Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer*, vol. 2. Königstein, Koeltz.
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1987. La vegetación glerícola del Macizo de Peña Trevinca. *Lazaroa* 7: 55-65.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1985. Apuntes sobre la flora gallega, 2. *Trab. Comp. Biol.* 11: 131-140.
- JACQUEMYN, H.; BRYN, R.; HONNAY, O. & HUTCHINGS, M.J. 2009. Biological Flora of the British Isles: *Orchis mascula* (L.) L. *Journal of Ecology* 97: 360-377.
- LAGO CANZOBRE, E. & CASTROVIEJO, S. 1992. *Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas*. Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas, 3. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada, A Coruña.
- LAGO CANZOBRE, E.; SAMARTÍN BIENZOBAS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M. & BLANCO BLANCO, T. 1989. Aportaciones a la Flora Vascular de Cabo de Finisterre (A Coruña). In: F.J. Silva-Pando (ed.), *Sobre Flora y Vegetación de Galicia*: 123-131. Consellería de Agricultura. Santiago de Compostela.
- LAÍNZ, M. 1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su Flora de Galicia. *Broteria Ci. Nat.* 22(49): 155-168.
- LAÍNZ, M. 1955. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Broteria, Ci. Nat.* 24: 108-143.
- LAÍNZ, M. 1966. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales Inst. Forest. Invest. Exp.* 10: 299-334.
- LAÍNZ, M. 1967. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest. Exp.* 12: 1-51.
- LAÍNZ, M. 1968. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VI. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Madrid, [1]-39.
- LAÍNZ, M. 1971. *Aportaciones al conocimiento de la flora gallega*, VII. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Madrid, [1]-39.
- LAÍNZ, M. 1974. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII. *Publ. INIA*, 1-26.
- LAÍNZ, M. 1982. *Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias*. Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo.
- LAÍNZ RIBALAYGUA, J.M^a. & LAÍNZ, M. 1957. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, III. *Broteria, ser. C.N.* XXVI (LIII) fascículo II: 90-97.
- LANGE, J. 1861. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. II *Vidd. Meddel. Dansk. Naturh. Foren.* 1860: 83-166.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp Tipografía Galaica, Tuy.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia. Suplemento II. *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II*, 9: 5-30.
- MERINO, B. 1901. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 1: 95-98; 368-385.
- MERINO, B. 1904. Contribución a la Flora de Galicia. Supl. IV. *Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* IX: 455-516.
- MERINO, B. 1905. *Flora Descriptiva e Ilustrada de Galicia. I*. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1906. *Flora Descriptiva e Ilustrada de Galicia. II*. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1909. *Flora Descriptiva e Ilustrada de Galicia. III*. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1912. Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Broteria, ser. Bot.* X: 125-140, 173-191.
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* XII: 32-52.
- MERINO, B. 1915. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 13: 17-32.
- MORALES, R. 1986. Notas citotaxonomicas sobre algunos tomillos ibéricos y norteafricanos (*Thymus* L., *Labiatae*). *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 35-41.
- MORALES, R. 1988. Distribución de *Thymus* sect. *Sepyllum* en la Península Ibérica. *Lagascalia* 15(Extra): 457-463.
- MÖSCHL, W. 1955. De Cerastiis Hispaniae herbarique v. cl. Merino. *Broteria Ci. Nat.* 24: 174-190.
- NIETO FELINER, G. 1985. Estudio crítico de la flora orófila del Suroeste de León: Montes Aquilianos, Siera del Teleno y Sierra de la Cabrera. *Ruizia* 2: 5-239.
- NIÑO RICOI, E.; LOSADA CORTIÑAS, E. & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vascular Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela.
- NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. 1986. *Asplenium* L. In: S. Castroviejo, M. Lainz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 90-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Galium* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 56-162 Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- ORTIZ, S. 1987. *Serie de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Peña Trevinca y Serra do Eixo*. Tesis doctoral, 509 Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- ORTÍZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987a. Apuntes sobre la Flora Gallega, V. *Bol. Soc. Brot.*, 2^a sér, 60: 99-105.
- ORTÍZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987b. Apuntes sobre la flora gallega, VI. *Lazaroa* 10: 295-298.
- ORTÍZ, S.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & PULGAR, I. 1998. Unha primeira aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 8: 95-101.
- PAU, C. 1922. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 20(3): 120-129.

- PAU, C. 1924. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 21: 43-82.
- PAUNERO, E. 1952. Las especies españolas del género *Alopecurus*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 301-345.
- PEDROL, J. 2000. *Thymelaea* Mill. In: Castroviejo, S. *et al.* (ed.), *Flora iberica VIII*: 42-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PEREIRA COUTINHO, F.X. 1939. *Flora De Portugal (Plantas Vasculares): Disposta Em Chaves Dicotomicas*. Ed. Lehre : Verlag Von J. Cramer. 938 pp.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA*. 2: 40-120.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Bol. BIGA*. 4: 23-36.
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. 1-452 Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero, Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1985. *Los macizos montañosos orensanos*. 80 pp. Sociedad Galega de Historia Natural (Sección de Orense). Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. Comentarios a la Flora de Galicia. II. *Bol. Auriense XVI*: 13-30.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1. Lugo.
- ROMERO ZARCO, C.; TALAVERA, S. & HERRERO, A. 2010. *Jun-cus* L. In: S. Talavera, M.J. Gallego, C. Romero Zarco & A. Herrero (eds.), *Flora iberica 17*: 123-187. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- ROTHMALER, W. 1934. Species novae vel nomina nova florum hispanicae. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 34. 34(2): 147-155.
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Melilotus* Mill. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 720-731 Real Jardín Botánico. CSIC, Madrid.
- SILVA PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2000. Aportacións á flora de Galicia, VI. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 10: 21-33. Universidade de Santiago. Santiago de Compostela.
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; MORLA JUARISTA, C.; CEBOLLA LOZANO, C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POU-SA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; BLANCO-DIOS, J.B. & PAZ ROSALES, M. 2010. Aportaciones a la flora de Galicia, IX. *Nova Act. Cien. Comp.* 18: 37-63.
- SILVA-PANDO, F.J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1992. *Guía das árbores e bosques de Galicia*. Editorial Galaxia. Vigo.
- SILVA-PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS BERMEJO, E. 1987. Aportaciones a la flora de Galicia, II. *Bol. Soc. Brot., sér. 2ª*, 60: 29-68.
- SOUTO FIGUEROA, M.G. & DE SA OTERO, M.P. 2005. *Flora da Illa de Ons*. Diputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- VALDÉS, B. 2010. *Echium* L. En: S. Castroviejo (coord.), *Flora Iberica XI* (www.floraiberica.org). Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid.
- VALDÉS-BERMEJO, E.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; CASALDERREY, M.C.; PRUNELL TUDURI, A.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; LÓPEZ MOSQUERA, M.E.; PÉREZ FROIZ, M.; GONZÁLEZ CRESPO, S.; LAGO CANZOBRE, E.; SILVA-PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1988. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo tercero nº 151-250*. 21 pp Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán. Pontevedra.
- VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1995. Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biol.)* 5: 135-152.
- VILLAR, L. 2003. *Meum* Mill. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 238-240 Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- WILLKOMM, M. 1870. *Achillea* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (auts.), *Prodromus Florae Hispanicae* II: 76-79. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.